

TEMOR A HABLAR EN PÚBLICO EN UNA MUESTRA DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS ESPAÑOLES

Cristina María García Fernández, Fco. Javier Herruzo Cabrera y Antonio Félix Raya Trenas

2015, 21(2-3), 157-167

Universidad de Córdoba

Resumen: Las nuevas demandas del Espacio Europeo de Educación Superior sobre el alumnado han propiciado el desarrollo de tareas estresoras que pueden generar ansiedad a los estudiantes, tal es el caso de las presentaciones orales. A pesar de los numerosos estudios sobre el tema, a nivel nacional encontramos pocos centrados en universitarios y posteriores a la implantación del Sistema Europeo de Transferencia de Créditos. El objetivo del presente trabajo está dirigido a conocer los factores relacionados con el fenómeno. Sobre una muestra de 200 universitarios fueron administradas la Audience Anxiousness Scale, la Assertiveness Scale y el Inventario de Situaciones y Respuestas de Ansiedad. Los análisis de regresión múltiple mostraron que existe relación entre la asertividad y la ansiedad interpersonal y los comportamientos de miedo al hablar en público. Las conclusiones subrayan la importancia de saber gestionar nuestras conductas y cómo relacionarnos, como factores protectores contra la ansiedad cuando se habla en público.

Palabras clave: estudiantes, temor, hablar en público, factores personales, factores relacionales.

Abstract: The new demands of the European Higher Education Area on students have stimulated the development of stressful tasks that can generate anxiety in students, as is the case of oral presentations. Despite the numerous studies on this topic, few national studies have focused on university students after the implementation of European Credit Transfer System. The aim of this study is to find out the factors that may be linked to this phenomenon. A sample of 200 university students completed the Audience Anxiousness Scale, the Assertiveness Scale and the Inventory of Situations and Responses of Anxiety. The regression analyses showed a strong relationship between assertiveness and interpersonal anxiety, and fear of public speaking. The findings highlight the importance of social skills and behavior management as protective factors against public speaking anxiety.

Key words: *students, fear, public speaking, personal factors, relational factors.*

Title: *The fear of public speaking in a Spanish sample of university students*

La comunicación forma parte de la esencia del hombre, ya que el papel social es una de las dimensiones más importantes de éste. Es por ello que, desde las aulas de la universidad, el alumnado debe aprender una competencia tan importante como son los propios conocimientos de su titulación: aprender a comunicarse y a expresar sus ideas, pensamientos y sentimientos.

Esta dimensión, que parte de una necesidad básica del individuo, entronca con el

sentido de la actividad universitaria a la vez que forma parte indispensable de la eficiencia del mismo. Así, las nuevas metodologías centradas en el alumnado y en el desarrollo de competencias, que la actual reforma del sistema universitario está implantando progresivamente a raíz de la convergencia europea al ECTS (European Credit Transfer System), han hecho surgir un problema derivado del protagonismo del alumnado en su proceso de Enseñanza-Aprendizaje y que parece pasar desapercibido desde las aulas de la universidad: la ansiedad a hablar en público. Estas competencias plantean como objetivos la adquisición de un conocimiento científico superior

*Dirigir la correspondencia a:
Cristina María García Fernández (Universidad de Córdoba),
Avd/ San Alberto Magno, s/n 14071 Córdoba • Teléfono/fax:
957212513; e-mail: m12gafec@uco.es
© Copyright 2015: de los Editores de *Ansiedad y Estrés*

que permita resolver problemas originales en contextos nuevos y multidisciplinarios, así como que el estudiante adquiriera la capacidad de formular y emitir juicios a partir de una información incompleta, justificando sus argumentos para audiencia especializada o no especializada (Dublín, 2004).

Este fenómeno es considerado como uno de los problemas más frecuentes entre los universitarios y universitarias que, aunque no llega a considerarse una patología propiamente dicha, sí es un condicionante para más de la mitad de los estudiantes (Hancock, Stone, Brundage, & Zeigler, 2010; Orejudo, Nuño, Fernández, Ramos, & Herrero, 2007; Rodas et al., 2010; Tecles et al., 2014; Turner, Roberts, Heal, & Wright, 2013). La literatura científica ha señalado la existencia de porcentajes que giran en torno al 50%, de estudiantes universitarios que evitan la exposición directa a estas situaciones, y que además, cuando no pueden eludir la tarea, la enfrentan con mucho miedo (Furmark, 2002; Montorio, Fernández, Lázaro, & López, 1996; Rodas et al., 2010).

Este miedo suele aparecer en la adolescencia y, a pesar de la diferencia con otros miedos, muestra una notable estabilidad con el paso del tiempo (Méndez, Inglés, & Hidalgo, 2002). Algunos modelos teóricos han intentado explicar el fenómeno desde diferentes enfoques, distinguiéndose por un lado el modelo biológico que destaca los componentes orgánicos y genéticos del trastorno (Beatty & Valencic, 2000, Kelly & Keaten, 2000; Tecles et al., 2014; Zohar, Livne, & Fine, 2010) y, por el otro, los procesos de modelado y de refuerzo, a los que el individuo habría estado sometido en el entorno familiar y escolar (Kelly et al., 2002; Lin et al., 2014). Otros autores insisten en el déficit en habilidades sociales para explicar la ansiedad experimentada por los sujetos ante estas situaciones (Beatty & Valencic, 2000; Wang & Liao, 2012). Sin embargo, parece que las teorías que mejor

nos permiten comprender el fenómeno son los modelos integradores cuyo principal postulado es que la ansiedad ante las exposiciones orales incluiría todos estos factores, además de otros como la información en el contexto escolar, conducta de los educadores, características de la personalidad o la propia actuación ante las muestras iniciales de ansiedad ante este tipo de situaciones (Olivares & Caballo, 2003). En esta misma línea, otros investigadores han encontrado que no solo la formación personal sino que también la instrucción en grupo, diseñada en el currículum escolar, actúa como factor clave en la reducción de la ansiedad al hablar en público (Hancock et al., 2010; Hunter, Westwick, & Haleta, 2014; Lin et al., 2014).

De acuerdo con la investigación científica que ha considerado el contexto de la educación superior como clave para la formación en el desempeño de tareas específicas que requieran habilidades y competencias sociales (Latisha & Surina, 2010), se destaca la importancia de los factores cognitivos al insistir en la presencia de pensamientos intrusivos antes y durante la tarea, interfiriendo notablemente en las habilidades de preparación y exposición (Menzel & Carrel, 1994; Sposarri, Abbott, & Rapee, 2003; Zohar et al., 2010). Sin embargo, existe una tendencia investigadora que anota la existencia de una relación inversamente proporcional entre la ansiedad y el comportamiento socialmente hábil (Orestein, Orestein, & Carr, 1975). Tal es así que se apunta a que dicha ansiedad está muy relacionada con la falta de habilidades sociales (Wang & Liao, 2012). Esto nos indica que se trataría de individuos con una falta de conducta asertiva o de aserción hacia una situación particular como es la de hablar en público.

Así, el alumnado necesitará desarrollar habilidades que le ayuden a lograr un dominio de los nuevos medios y recursos para un eficaz acceso al conocimiento (Orejudo,

Ramos, Nuño, Fernández, & Herrero, 2006) y, en concreto, necesitará desplegar habilidades comunicativas que le permitan este acceso de una manera eficiente. Por lo tanto, la habilidad para hablar en público, que forma parte de las taxonomías de competencias generales, se relacionaría con otras más específicas como el trabajo en equipo, la cooperación, la comunicación oral o la realización de presentaciones (Chou, 2011). Todas ellas afectadas por la ansiedad que origina hablar en público.

La motivación también ha sido señalada como fundamental dentro del fenómeno, considerándose una característica interna del propio alumnado (Mottet, Martín, & Myres, 2004), pero también como una variable modificable desde el entorno a través de los requerimientos de la tarea y los procesos de evaluación (Bahous, Bacha, & Nabhani, 2011; Booth-Butterfield, 1988; Orejudo et al., 2007).

Respecto a los síntomas que se suelen experimentar en las situaciones que requieren hablar en público se incluyen temblor, sudoración de las manos, aumento de la frecuencia cardíaca, ruborización, pérdida de concentración y tensión muscular. Situaciones estas que suelen ir acompañadas de diversos miedos, como ser evaluado negativamente por los demás, no tener nada interesante que decir y/o la vergüenza que se pueda pasar frente a un posible rechazo (Olivo & De Río Piedras, 2011; Walsh, 2002). Dentro del entorno universitario este problema tiene además notables repercusiones, siendo quizás las más significativas el bajo rendimiento académico, el abandono de los estudios y el sufrimiento personal (Boath, Stewart, & Carryer, 2013; Strahan, 2003).

No obstante, aunque la mayoría de los estudios subrayan la influencia de factores personales y sociales en el miedo ante las exposiciones orales, es preciso trasladar este interés hacia nuevos contextos donde las

metodologías requieran el desarrollo de competencias sociales y donde el alumnado sea el protagonista de su aprendizaje.

Por ello, el objetivo del presente trabajo está dirigido a conocer si existe relación entre el temor a hablar en público en estudiantes universitarios cordobeses y determinadas variables personales y sociales como la asertividad, entendida como falta de habilidad social y el rasgo de ansiedad, entendido éste por cierta propensión a reaccionar con ansiedad ante estímulos peligrosos. Respecto a este último, queremos medir la relación entre la ansiedad a hablar en público y los diferentes rasgos personales de ansiedad como la ansiedad de evaluación, interpersonal, fóbica y a situaciones habituales o de la vida cotidiana.

Partimos de la hipótesis de que aquellos universitarios que presenten ansiedad ante las exposiciones orales tendrán problemas tanto de carácter personal como social, siendo que el desarrollo positivo de habilidades de relación y de comunicación con los demás se constituirán como factores protectores frente a los problemas de ansiedad cuando los estudiantes enfrentan situaciones en las que se requiere hablar en público.

Método

Participantes

El presente estudio se realizó con una muestra inicial de 200 universitarios cordobeses procedentes de distintas facultades del ámbito de las Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas, ya que son en estos ámbitos donde la comunicación y la expresión de conocimientos forman parte de la esencia propia de las titulaciones. Aquellos estudiantes que no contestaron algunos ítems de los cuestionarios fueron eliminados del estudio, quedando una muestra final de 150 universitarios, de entre 18 y 30 años ($M = 20.79$ y $DT = 2.935$), de los cuales el 21.1% eran hombres y el 78.9% mu-

jeros. La distribución de los estudiantes por titulación fue la siguiente: Ciencias del Trabajo (50.8%) y Ciencias de la Educación (49.2%).

Instrumentos

Se seleccionó el instrumento denominado Escala de Ansiedad ante una Audiencia (Audience Anxiousness Scale; Leary, 1983). Validada en español por Sanz (1994), esta escala ha sido elaborada con el objetivo de evaluar el miedo ante determinadas situaciones que requieren hablar ante una audiencia. Está formada por 12 ítems, en los que los universitarios deben registrar sus reacciones habituales ante situaciones relacionadas con el enfrentamiento ante una audiencia (por ejemplo, “me gusta hablar en público”, “cuando hablo ante otros me preocupa hacer el ridículo”) siguiendo una escala tipo Likert de 5 puntos, de 1 dependiendo si la afirmación *no es en absoluto característica en mí* a 5 si la reacción es *extremadamente característica en mí*. El rango de puntuaciones oscila entre 12 y 60, con una relación directa entre puntuación y ansiedad ($\alpha = .87$).

En segundo lugar fue utilizado el Inventario de Asertividad (RAS; Rathus, 1973). Traducido al español por Caballo (1997), este instrumento mide la asertividad de los estudiantes a través de treinta ítems que evalúan el grado de acuerdo o desacuerdo en una escala de -3 (*muy característico de mí*) a +3 (*muy poco característico de mí*), sin punto intermedio, en relación a diferentes situaciones sociales y conductas de autoafirmación y defensa de los intereses, predilecciones y opiniones propias (por ejemplo, *mucha gente parece ser más agresiva que yo, hay veces que provocho abiertamente una discusión*) ($\alpha = .79$).

Inventario de Situaciones y Respuestas de Ansiedad (ISRA) de Miguel Tobal y Cano Vindel (1988). El ISRA posee unas características psicométricas adecuadas;

presenta un alto coeficiente de fiabilidad test-re-test de 0.81, con un intervalo de dos meses, y una consistencia interna que oscilan entre .92 y .99 (Cano-Vindel & Miguel-Tobal, 1999) siendo los valores para cada una de ellas: cognitivo $\alpha = .96$, fisiológico $\alpha = .98$; motor $\alpha = .95$ y total $\alpha = .99$.

El ISRA consta de 224 ítems, de los cuales 22 muestran diferentes situaciones de la vida cotidiana. Así mismo, las respuestas pertenecen a tres sistemas: cognitivo, fisiológico y motor. Los 224 ítems son combinaciones entre dichas respuestas y las 22 situaciones. Para responder el inventario el participante debe evaluar la frecuencia con la que se presentan las respuestas a nivel cognitivo, fisiológico o motor ante cada una de las 22 situaciones, en una escala tipo Likert de 4 puntos donde 0, es *casi nunca*; 1, *pocas veces*; 2, *unas veces sí, otras veces no*; 3, *muchas veces* y 4, *casi siempre* (por ejemplo, situación: “ante un examen en el que me juego mucho, o si voy a ser entrevistado para un trabajo importante”; respuestas: “me tiemblan las manos, me duele la cabeza, mi cuerpo está en tensión, me falta el aire, siento náuseas, se me seca la boca, tengo escalofríos aunque no haga mucho frío”. Se evalúa el comportamiento cognitivo (C), motor (M) o fisiológico (F) a través del sumatorio de todas las respuestas planteadas para cada situación.

Además, el cuestionario evalúa cuatro rasgos específicos de ansiedad: Factor FI (ansiedad ante la evaluación), FII (ansiedad interpersonal), FIII (ansiedad fóbica) y FIV (ansiedad ante situaciones habituales o de la vida cotidiana).

Procedimiento

Se contactó con el profesorado de la Universidad de Córdoba antes del comienzo del estudio, para la recogida de los datos. El criterio de selección de los cursos se basó en la colaboración que mostraron los docentes, del área de conocimiento Ciencias Sociales y Jurídicas, en cuanto a su

participación en el estudio y la facilidad para acceder a la muestra. Una vez obtenido el permiso, se procedió a la administración de los cuestionarios a los participantes. Cada alumno se sentó de forma individual para asegurar la privacidad a la hora de responder. Así mismo, se les garantizó la confidencialidad de sus respuestas y se les insistió en que contestaran de manera sincera. Para la administración de los cuestionarios se emplearon unos 60 minutos por aula.

Análisis de datos

El estudio se ha realizado con un diseño ex-post-facto prospectivo en el que, en primer lugar, se ha realizado un análisis descriptivo de los datos, analizando medias de las diferentes variables estudiadas, así como de las escalas en las que se agrupan. Asimismo, se procedió al estudio de las diferencias significativas entre las mismas, a través del análisis univariado de correlación de Pearson. Las escalas que resultaron significativas en este análisis fueron incluidas en un análisis de regresión múltiple de pasos sucesivos que se utilizó para estudiar la posible relación entre la asertividad y otros factores personales y sociales (ansiedad ante la evaluación, interpersonal, fóbica y a situaciones habituales o de la vida cotidiana), y la ansiedad de los universitarios ante las exposiciones orales.

Se utilizó el programa estadístico SPSS

en su versión 18.0.

Resultados

Los resultados descriptivos obtenidos indican que en relación a la Escala de Ansiedad ante una Audiencia de Leary (1983), se señala el deseo de los estudiantes de no ponerse nerviosos cuando hablan ante un grupo de personas (60.2%). Además, se observa que un 66.4% de la muestra presenta ansiedad severa y marcada cuando tienen que enfrentarse ante una audiencia (ver Figura 1 y Tabla 1).

Los resultados sobre el Inventario de Asertividad de Rathus destacan que la mayoría no muestran dificultades al relacionarse con los demás en un 57% (ansiedad normal), sin embargo el 18% se define como poco habilidosos al desenvolverse en sociedad (ver Tabla 1).

Por último, el Inventario de Situaciones y Respuestas de Ansiedad apunta una clara prevalencia de ansiedad a nivel fisiológico (55.3%). Es decir, son mayores las respuestas fisiológicas producidas por la ansiedad, tales como náuseas y mareo, escalofríos, etc. seguidas de respuestas cognitivas (30.5%), como temor a ser evaluado negativamente, e inseguridad; y, por último, se destacan las respuestas a nivel motor (24.2%), como la realización de movimien-

Figura 1. Porcentajes de ansiedad ante una audiencia

Tabla 1. Datos descriptivos de las escalas (N = 150)

Variable	M	DT
Escala de ansiedad ante una audiencia	2.95	.169
Cuestionario de asertividad	1.65	.831
Factor I	2.23	.932
Factor II	2.20	1.065
Factor III	1.89	1.038
Factor IV	2.22	.911

Tabla 2. Correlaciones de Pearson entre los distintos factores del ISRA y la ansiedad ante una audiencia

Factores	R de Pearson	<i>p</i>
Asertividad	-.296	.001
Factor FI	.368	.000
Factor II	.419	.000
Factor III	.207	.019
Factor IV	.280	.001

Nota: *FI: ansiedad ante la evaluación; FII: ansiedad interpersonal; FIII: ansiedad fóbica; FIV: ansiedad ante situaciones habituales o de la vida cotidiana

tos repetitivos, rascarse, moverse y hacer cosas sin una finalidad concreta.

Respecto a este último instrumento de evaluación (ISRA), hemos obtenido datos que clasifican la ansiedad en distintos tipos. Los resultados señalan que los mayores porcentajes se corresponden a rasgos específicos tales como la ansiedad experimentada ante situaciones habituales o de la vida cotidiana y la ansiedad Interpersonal (Factor IV-36.8%- y Factor II-39.1%-, respectivamente); es decir, ante situaciones que implicarían acciones de la vida cotidiana, y, situaciones sexuales y de interacción social (ver Tabla 1).

De estos resultados se desprende una clasificación que distingue entre sujetos normales y clínicos. Destacamos que un 19.5% pertenece al grupo clínico (ver Figura 2).

Dado que nuestro objetivo era estudiar el carácter predictor de los diferentes factores personales y relacionales (asertividad y

rasgos personales de ansiedad ante diferentes situaciones) respecto a la ansiedad ante las exposiciones orales se recurrió a distintos análisis bivariantes con el objetivo de obtener un modelo capaz de predecir la posibilidad de padecer miedo a las exposiciones orales.

Con el objetivo de identificar las variables con mayor poder predictivo respecto a la ansiedad de los participantes en las exposiciones orales ante una audiencia, se realizó la correlación de Pearson que estableció correlaciones entre todas las variables del estudio, obteniendo resultados significativos en todos los casos. Todas las variables correlacionaron positivamente con índice de ansiedad ante una audiencia salvo la asertividad que lo hizo negativamente (ver Tabla 2).

De acuerdo a lo planteado, para la predicción de la ansiedad ante las exposiciones orales a partir de nuestras variables explicativas se utilizó el análisis de regresión múltiple que estableció una relación signifi-

ficativa entre la ansiedad ante una audiencia y los factores de asertividad y del factor II (rasgo del participante de ansiedad ante situaciones interpersonales). Toda variable que se introdujo en los pasos posteriores hizo una aportación poco significativa a la capacidad predictora del modelo, produciendo un cambio poco significativo tanto en R^2 como en F. En este paso, se obtuvo una $R^2 = .170$, por lo que se puede decir que las variables asertividad y ansiedad interpersonal (factor II) predicen el 17% de la variabilidad respecto al miedo exposiciones orales (ver Tabla 3).

Los resultados señalan una relación significativa de signo negativa, entre la ansiedad ante una audiencia y la asertividad, que refleja que a menor asertividad mayor probabilidad de padecer ansiedad cuando se presenta la situación de hablar en público. Además, se establece una relación significativa entre la ansiedad ante las exposiciones y la Ansiedad Interpersonal (factor II), es decir, a mayor miedo a hablar en público mayor es la probabilidad de experimentar

ansiedad en situaciones de interacción social.

Dados los resultados obtenidos en este modelo, se introdujeron las puntuaciones directas de cada participante en la Escala de Ansiedad ante una Audiencia. A continuación, se elaboró una regresión lineal múltiple para determinar la existencia de relaciones causales más precisas.

Los resultados determinaron, de manera significativa, la existencia de las mismas variables explicativas de la ansiedad ante una audiencia (asertividad y rasgo del sujeto de ansiedad ante situaciones interpersonales), se obtuvo una $R^2 = .222$, por lo que las variables asertividad y ansiedad interpersonal (factor II) predicen el 22% de la variabilidad respecto al miedo exposiciones orales (ver Tabla 4).

Por lo tanto, este modelo explicativo determina que los participantes que padecen ansiedad en las relaciones de interacción social (factor II), y que además son pocos asertivos (entendido como falta de habilidad social), tiene una mayor probabilidad

Tabla 3. Regresión múltiple para los factores de Asertividad y rasgos de personalidad

Variable	R^2	F	<i>p</i>	Cambio F	<i>p</i>	β	T	<i>p</i>
Paso 1	.107	15.024	.000	15.024	.000			
Constante							9.929	.000
Asertividad						-.326	-3.786	.000
Paso 2	.170	12.805	.000	9.565	.002			
Constante							6.707	.000
Asertividad						-.272	-3.263	.001
Factor II						.258	3.093	.002

Nota: Factor II: ansiedad en las relaciones de interacción social

Tabla 4. Regresión múltiple en pasos sucesivos para los factores de Asertividad y rasgos de personalidad

Variable	R^2	F	<i>p</i>	Cambio F	<i>p</i>	β	T	<i>p</i>
Paso 1	.176	26.865	.000	26.585	.000			
Constante							30.623	.000
Factor II*						.419	5.183	.000
Paso 2	.222	17.804	.000	7.381	.008			
Constante							13.077	.000
Factor II*						.374	4.638	.000
Asertividad						-.219	-2.717	.008

Nota: Factor II: ansiedad en las relaciones de interacción social

de presentar ansiedad ante las exposiciones orales.

Discusión

La finalidad de esta investigación ha sido examinar qué variables relacionadas con determinados rasgos de la personalidad y de relación interpersonal o social determinarían las conductas de ansiedad ante las exposiciones orales.

Desde este punto de vista dinámico, los resultados muestran que la ansiedad es un problema que pasa desapercibido pero que presenta una incidencia del 66.4% en los universitarios cordobeses, lo que es consistente con otros trabajos que presentan resultados a nivel descriptivo sobre el temor a las exposiciones orales, con porcentajes medios que giran en torno al 50% (Furmark, 2002; Montorio, et al., 1996; Rodas et al., 2010).

Respecto a la explicación del fenómeno, a través del enfoque que insiste en el déficit en habilidades sociales (Beatty & Valencic, 2000) para explicar la ansiedad experimentada por los participantes ante situaciones que requieren la intervención ante una audiencia, nuestro estudio encontró una relación significativa entre los participantes que experimentan ansiedad ante las exposiciones orales y el rasgo personal asertivo, entendido este como habilidad personal y social. Esto nos revela, que se trataría de sujetos con falta de conductas de aserción hacia esta situación particular (Latisha & Surina, 2010; Wang & Liao, 2012; Zohar et al., 2010).

Por otro lado, las reacciones o síntomas que el individuo suele experimentar en situaciones que requieren la expresión en público pasan por respuestas que implican escape o evitación, cambios cardiovasculares, cambios del ritmo respiratorio, y aumento de la actividad electrodérmica. Los datos destacan que la respuesta ante este tipo de situaciones tendría que ver con facto-

res personales como la forma de comunicarse y de establecer relaciones sociales lo que concuerda con los estudios previos que han señalado esta relación (Boath et al., 2013; Olivares & Caballo, 2003; Olivo & De Río Piedras, 2011; Sposari, et al., 2003).

En último orden, se subraya la existencia de una relación significativa entre la ansiedad experimentada en las exposiciones orales y el rasgo de ansiedad ante la interacción social. En esta línea, los estudios científicos han señalado que la capacidad de hablar en público, como parte de las competencias generales que el estudiante debería desarrollar dentro del nuevo escenario del Espacio Europeo de Educación Superior, no solo quedaría explicada por el déficit o no de habilidades de comunicación sino que también ésta se relacionaría con otras habilidades más específicas relacionadas con su capacidad de interacción social como el trabajo en equipo, la cooperación, la comunicación oral o la realización de presentaciones, lo que sería congruente con el hecho de que tener rasgos de ansiedad interpersonal es un factor que aumentaría, en nuestros estudiantes, la probabilidad de presentar miedo ante las exposiciones orales (Chou, 2011; Orejudo et al., 2006).

Por otra parte, un interesante resultado de nuestro estudio indica que los estudiantes universitarios cordobeses muestran ansiedad ante la evaluación, lo que nos lleva a establecer una importante consideración entre este rasgo y el miedo a exponer ya que presentar algo ante una audiencia requiere la evaluación delante de un público (Lin et al., 2014; Tecles et al., 2014; Wang & Liao, 2012).

A la luz de los datos, concluimos que el fenómeno de la ansiedad ante las exposiciones orales en los estudiantes universitarios pasa desapercibido en ocasiones pero se pone de relieve en titulaciones universi-

tarias que encuentran entre sus competencias generales el manejo hábil de la comunicación oral. Hay que señalar en este sentido, la escasa importancia dada a esta competencia como parte de la formación integral del futuro egresado de cualquier título universitario. Por ello, los datos aquí presentados son muy relevantes y de gran actualidad por su importancia de cara a la prevención y al tratamiento del elevado sufrimiento de los estudiantes universitarios ante los nuevos retos que imponen las nuevas tecnologías y la defensa oral de sus conocimientos, lo cual les lleva incluso al abandono de los estudios.

A pesar de ello, los resultados aquí presentados deben tomarse con cautela debido a las limitaciones metodológicas de la investigación. En primer lugar, el tamaño de la muestra utilizada y la concreción de la misma, que dificulta la generalización de los datos y su extrapolación a otros contextos, por lo que en futuras investigaciones sería interesante aumentarla y diversificarla

a otras áreas de conocimiento. En segundo lugar, debemos tener en cuenta que los datos obtenidos de los autoinformes podrían contener sesgos o efectos de deseabilidad social, por lo que sería recomendable completar la recogida de información con otras tipologías de instrumentos.

Como futuras líneas de investigación este estudio abre la posibilidad de comprobar la prevalencia de la ansiedad ante las exposiciones orales en diferentes áreas de conocimiento del contexto universitario. Así mismo, sería interesante descubrir otros factores que podrían estar mediando en esta relación como la autoestima, la actitud del profesorado o la formación específica en esta materia.

Artículo recibido: aceptado:

Referencias

- Bahous, R., Bacha, N., & Nabhani, M. (2011). Motivating students in the EFL classroom: A case study of perspectives. *English Language Teaching*, 4, 33-43.
- Beatty, M. J. & Valencic, K. M. (2000). Context-based apprehension vs. planning demands: A communibiological analysis of anticipatory public speaking anxiety. *Communication Education*, 49, 57-71.
- Bethencourt, J. M., Peñate, J. M., Fumero, A., & González, M. (1997). Trastornos de ansiedad y estrés en los estudiantes de la Universidad de la Laguna. *Ansiedad y Estrés*, 3, 25-36.
- Boath, E., Stewart, A., & Carryer, A. (2013). Tapping for success: A pilot study to explore if emotional freedom techniques (EFT) can reduce anxiety and enhance academic performance in university students. *Innovative Practice in Higher Education*, 1, 1-13.
- Booth-Butterfield, S. (1988). Instructional interventions for reducing situational anxiety and avoidance. *Communication Education*, 37, 214-223.
- Caballo, V. E. (1997). *Manual de evaluación y entrenamiento de las habilidades sociales* (2ª ed.). Madrid: Siglo XXI.
- Cano-Vindel, A., & Miguel-Tobal, J. J. (1999). Evaluación de la ansiedad desde un enfoque interactivo y multidimensional: el Inventario de Situaciones y Respuestas de Ansiedad (ISRA). *Psicología Contemporánea*, 6, 14-21.
- Chou, M. H. (2011). The influence of learner strategies on oral presentations: A comparison between group and individual performance. *English for Specific Purposes*, 30, 272-285.
- Descriptores de Dublin (2003). Recuperado desde http://www.uco.es/organizacion/ees/documentos/normas-documentos/doc_basica/Descriptores%20de%20Dublin.pdf.
- Furmark, T. (2002). Social phobia: overview of community surveys. *Acta Psychiatrica Scandinavica*, 105, 84-93.
- Hancock, A. B., Stone, M. D., Brundage, S. B., & Zeigler, M. T. (2010). Public speaking attitudes: does curriculum

- make a difference? *Journal of Voice*, 24, 302-307.
- Hunter, K. M., Westwick, J. N., & Haleta, L. L. (2014). Assessing success: The impacts of a fundamentals of speech course on decreasing public speaking anxiety. *Communication Education*, 63, 124-135.
- Joint Quality Initiative (Dublin, 2004, October). *Shared Dublin descriptors for Short Cycle, First Cycle, Second Cycle and Third Cycle Awards (Working document)*. Recuperado de http://www.uni-due.de/imperia/md/content/bol-ogna/dublin_descriptors.pdf.
- Kelly, L. & Keaten, J. A. (2000). Treating communication anxiety: implications of the communication paradigm. *Communication Education*, 49, 45-57.
- Kelly, L., Keaten, J. A., Finch, C., Duarte, I. B., Hoffmann, P., & Michels, M. M. (2002). Family communication patterns and the development of reticence. *Communication Education*, 51, 202-209.
- Latisha, A., & Surina, N. (2010). Employability awareness among Malaysian undergraduates. *International Journal of Business and Management*, 5, 119-123.
- Leary, M. (1983). Social anxiousness: the construct and its measurement. *Journal of Personality Assessment*, 47, 66-75.
- Lin, E. Y. E., Azmi, N. H. N., Ab Razak, I. F., Sahiddan, N., Tong, C. S., & Tarmizi, M. A. A. (2014). Fun Learning Activities: The Antidotes of Anxiety in Public Speaking Classroom. *International Journal of Asian Social Science*, 4, 170-176.
- Méndez, F. X., Inglés, C. J., & Hidalgo, D. (2002). Estrés en las relaciones interpersonales: Un estudio descriptivo en la adolescencia. *Ansiedad y Estrés*, 8, 25-36.
- Menzel, K. E. & Carrel, L. J. (1994). The relationship between preparation and performance in public speaking. *Communication Education*, 43, 17-26.
- Montorio, I., Fernández, M., Lázaro, S., & López, A. (1996). Dificultad para hablar en público en el ámbito universitario. Eficacia de un programa para su control. *Ansiedad y Estrés*, 2, 227-244.
- Mottet, T. P., Martín, M. M., & Myres, S. A. (2004). Relationships among perceived instructor verbal approach and avoidance. Relational strategies and students motives for communicating with their instructors. *Communication Education*, 53, 116-122.
- Olivares, J. & Caballo, V. E. (2003). Un modelo tentativo sobre la génesis, desarrollo y mantenimiento de la fobia social. *Psicología Conductual*, 11, 483-515.
- Olivo, E. M., & De Río Piedras, R. (2011). La ansiedad social en el ámbito universitario. *Revista Griot*, 4, 35-48.
- Orejudo, S., Nuño, J., Fernández, T., Ramos, T., & Herrero, M. L. (2007). Participación del alumnado universitario en el aula. Una investigación sobre el temor a hablar en público en grandes grupos. *Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 21, 145-160.
- Orejudo, S., Ramos, T., Nuño, J., Fernández, T., & Herrero, M. (2006). Miedo a hablar en público. Implicaciones para el entorno académico en un contexto de reforma universitaria. *Revista de Psicología General y Aplicada*, 59, 257-275.
- Orestein, H., Orestein E., & Carr, J. E. (1975). Assertiveness and anxiety: a correlational study. *Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry*, 6, 203-207.
- Rathus, S.A. (1973). A 30-item schedule for assessing assertive behavior. *Behavior Therapy*, 4, 398-406.
- Rodas, J. A. G., Vélez, L. P. M., Isaza, B. E. T., Zapata, M. A. B., Restrepo, E. R., & Quintero, L. E. S. (2010). Depresión en estudiantes universitarios y su asociación con el estrés académico. *Revista CES MEDICINA Volumen*, 24, 7-17.
- Sanz, P. (1994). The Spanish version of the Interaction Anxiousness Scale: psychometric properties and relationship with depression and cognitive factors. *European Journal of Psychological Assessment*, 10, 129-135.
- Sposarri, J. A., Abbott, M. J. & Rapee, R. M. (2003). "Sé lo que los demás piensan de mí": sesgos del procesamiento de la información en la fobia social. *Psicología Conductual*, 11, 459-481.
- Strahan, E. Y. (2003). The effects of social anxiety and social skills on academic performance. *Personality and Individual Differences*, 34, 347-366.
- Tecles, F., Fuentes-Rubio, M., Tvarijonavičiute, A., Martínez-Subiela, S., Fatjó, J., & Cerón, J. J. (2014). Assessment of stress associated with an oral public speech in veterinary students by salivary biomarkers. *Journal of Veterinary Medical Education*, 41, 37-43.
- Turner, K., Roberts, L., Heal, C., & Wright, L. (2013). Oral presentation as a form of summative assessment in a master's level PGCE module: the student perspective. *Assessment & Evaluation in Higher Education*, 38, 662-673.
- Walsh, J. (2002). Shyness and social phobia: A social work perspective on a problem in living. *Health and Social Work*, 27, 137-150.

- Wang, Y. H. & Liao, H. C. (2012). Anxiety of university students in Taiwan about the general English proficiency test. *Social Behavior and Personality, 40*, 63-74.
- Zohar, D., Livne Y., & Fine, J. (2010). The effect of anxiety on linguistic parameters of public speech: A verbal impairment model. *Anxiety, Stress and Coping, 16*, 293-306.